

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
 Volume 2, Nomor 5, May 2025, Halaman 59-66
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: 2302-6219
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15447723>

Studi Literatur: Analisis Peran Kode Etik Auditor Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Keuangan Islam

Muh. Hamzah¹, Nadyah², Masyhuri³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone

Email: muhhamzah531@gmail.com, naddyah58@gmail.com, masyhuri.akuntansi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran kode etik auditor syariah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada lembaga keuangan Islam. Kode etik dalam konteks syariah bukan hanya seperangkat pedoman profesional, tetapi juga merupakan instrumen moral yang berakar pada nilai-nilai tauhid, keadilan, dan amanah. Studi ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menelaah teori-teori etika seperti maqashid syariah, etika deontologis, dan akuntabilitas syariah serta menganalisis lima penelitian terdahulu yang relevan dalam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kode etik yang berlandaskan nilai-nilai Islam berperan signifikan dalam memperkuat transparansi, keandalan, dan integritas pelaporan keuangan. Namun, studi ini juga menemukan beberapa tantangan utama, seperti rendahnya pemahaman auditor terhadap fiqh muamalah, lemahnya pelatihan berbasis etika syariah, serta peran simbolik Dewan Pengawas Syariah yang belum maksimal. Temuan ini menegaskan bahwa profesionalisme auditor syariah harus dibangun di atas fondasi etika yang kuat agar laporan keuangan tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga bermakna secara syar'i. Studi ini diharapkan dapat menjadi referensi konseptual dan praktis dalam penguatan fungsi audit syariah di era keuangan Islam modern.

Kata Kunci: Kode Etik Auditor Syariah, Kualitas Laporan Keuangan, Auditor Syariah, Maqashid Syariah

Abstract

This study aims to analyze in depth the role of the code of ethics of sharia auditors in improving the quality of financial reports in Islamic financial institutions. The code of ethics in the context of sharia is not only a set of professional guidelines, but also a moral instrument rooted in the values of monotheism, justice, and trust. This study uses a literature study approach by examining ethical theories such as maqashid sharia, deontological ethics, and sharia accountability and analyzing five previous studies that are relevant in the last five years. The results of the study indicate that the implementation of a code of ethics based on Islamic values plays a significant role in strengthening the transparency, reliability, and integrity of financial reporting. However, this study also found several major challenges, such as the low understanding of auditors regarding fiqh muamalah, weak training based on sharia ethics, and the symbolic role of the Sharia Supervisory Board which has not been maximized. These findings emphasize that the professionalism of sharia auditors must be built on a strong ethical foundation so that financial reports are not only procedurally valid but also meaningful in sharia. This study is expected to be a conceptual and practical reference in strengthening the function of sharia audit in the era of modern Islamic finance.

Keywords: Sharia Auditor Code of Ethics, Financial Report Quality, Sharia Auditor, Maqashid Sharia

Article Info

Received date: 30 April 2025

Revised date: 05 May 2025

Accepted date: 11 May 2025

PENDAHULUAN

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang pesat di Indonesia dan global tidak hanya menandai perluasan pasar ekonomi Islam, tetapi juga meningkatkan tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelaporan keuangan. Di tengah dinamika tersebut, peran auditor syariah menjadi semakin strategis sebagai pengawas independen yang bertugas memastikan bahwa laporan keuangan lembaga keuangan Islam disusun sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, kode etik auditor syariah menjadi salah satu fondasi utama dalam menjamin bahwa tugas audit dilakukan secara profesional dan sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Dalam Islam, konsep etika tidak bersifat opsional, melainkan merupakan bagian inheren dari setiap aktivitas profesional. Al-Qur'an dan Sunnah menekankan keutamaan sifat jujur (sidq), amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam segala bentuk muamalah. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar

pembentukan kode etik auditor syariah, yang tidak hanya berfungsi sebagai standar perilaku, tetapi juga sebagai instrumen penyaring moral dalam mengambil keputusan audit. Kode etik dalam Islam telah dibahas secara mendalam oleh (Sari, Jumliana, and Kamal 2024) sebagai bagian dari model auditing Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai role model auditor etis dalam Islam.

Kode etik auditor syariah sangat penting dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan syariah karena ia berperan ganda sebagai pedoman teknis dan spiritual. Auditor yang memahami dan menginternalisasi kode etik Islam akan mampu menjaga objektivitas dalam menghadapi tekanan manajerial, godaan konflik kepentingan, serta bias internal lembaga. Sebaliknya, tanpa etika, pelaporan keuangan rentan mengalami manipulasi yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Islam. Hal ini telah ditegaskan oleh (Gustani 2012) yang menyebutkan bahwa nilai tauhid harus menjadi inti dari profesionalisme auditor syariah.

Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam implementasi kode etik auditor syariah. (Gunawan 2023) mengidentifikasi rendahnya pemahaman auditor terhadap fiqh muamalah, lemahnya pelatihan etika, serta ketiadaan sistem pembinaan berkelanjutan sebagai hambatan utama dalam menumbuhkan kesadaran etis di kalangan auditor syariah. Padahal, tanpa pemahaman substansial terhadap prinsip-prinsip syariah, auditor sulit menilai kepatuhan transaksi secara komprehensif.

Berbagai penelitian sebelumnya memang telah menyinggung pentingnya kode etik auditor dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun, mayoritas kajian tersebut hanya menitikberatkan pada aspek formal, seperti kesesuaian laporan terhadap PSAK Syariah atau efektivitas tata kelola audit internal. Penelitian (Pravitasari 2015) misalnya, hanya menekankan pada perlunya penerapan kode etik dalam rangka menghindari pelanggaran profesi, tanpa membahas keterkaitan nilai spiritual dan moral auditor dalam konteks syariah.

Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji peran kode etik auditor syariah dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dari sudut pandang etika Islam yang bersifat menyeluruh. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini menelaah keterkaitan antara prinsip etika syariah, profesionalisme auditor, kualitas pelaporan, serta tantangan aktual dalam penerapan kode etik. Hal ini sejalan dengan pendekatan (Abdullah and Mardian 2021) yang mengusulkan agar etika profesi dalam perspektif maqashid syariah harus mencerminkan perlindungan terhadap lima tujuan utama syariah.

Dalam audit syariah, auditor tidak hanya bertanggung jawab kepada klien atau pemegang saham, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai wujud pengamalan tauhid dalam profesi. Oleh karena itu, kode etik yang berbasis syariah menjadi pemandu dalam setiap tindakan, mulai dari perencanaan audit hingga penyampaian opini. (Wahab 2022) bahkan menyatakan bahwa niat lillahi ta'ala harus menjadi bagian dari struktur etika profesional auditor dalam audit syariah.

Dengan menyoroti hal-hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai akuntansi dan audit syariah, khususnya dalam aspek etika profesional. Secara praktis, kajian ini dapat menjadi rujukan bagi auditor, regulator, dan lembaga keuangan Islam dalam membangun sistem pelaporan yang tidak hanya akurat dan dapat dipercaya, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang luhur.

Melalui pemahaman yang mendalam atas kode etik auditor syariah, diharapkan tercipta praktik audit yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen moral dan spiritual dalam menjaga amanah publik. Hanya dengan cara inilah, lembaga keuangan Islam dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan berkah.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman teoritis dan temuan-temuan empiris yang mendukung fokus studi literatur mengenai peran kode etik auditor syariah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada lembaga keuangan Islam. Kajian ini dibagi ke dalam tiga subbagian utama: (1) Konsep Kode Etik Auditor Syariah, (2) Kualitas Laporan Keuangan dalam Perspektif Syariah, dan (3) Peran Auditor Syariah dalam Menjaga Kualitas Pelaporan.

Konsep Kode Etik Auditor Syariah

Kode etik auditor syariah merupakan fondasi moral dan spiritual dalam menjalankan tugas pengawasan pada lembaga keuangan Islam. Etika ini tidak sekadar menjadi standar perilaku, tetapi

juga menjadi representasi dari tanggung jawab seorang auditor kepada Allah SWT, masyarakat, dan sistem keuangan Islam secara keseluruhan. Sebagaimana ditegaskan oleh (Pravitasari 2015), kode etik harus mampu mencegah auditor dari perilaku tidak etis dan pelanggaran terhadap prinsip profesi akuntan.

Dalam kerangka teori etika deontologi, auditor harus bertindak bukan karena hasil, tetapi karena kewajiban moral yang melekat pada profesinya. Dalam Islam, kewajiban ini diperkuat oleh nilai-nilai tauhid dan amanah. (Gustani 2012) menambahkan bahwa kode etik berbasis tauhid menjadikan auditor memiliki kesadaran bahwa setiap aktivitas profesional adalah bagian dari ibadah. Maka, etika menjadi bagian dari ibadah dan kejujuran menjadi nilai sakral.

Teori maqashid syariah menempatkan kode etik sebagai instrumen perlindungan terhadap lima tujuan utama syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Abdullah and Mardian 2021) menekankan bahwa perilaku auditor harus selaras dengan maqashid agar pelaporan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa keberkahan.

(Gunawan 2023) menyoroti tantangan aktual implementasi kode etik di lapangan. Menurutnya, banyak auditor belum memahami fiqh muamalah dan prinsip-prinsip syariah secara mendalam, yang berdampak pada ketidakmampuan auditor dalam menilai kepatuhan syariah secara komprehensif. Ini menandakan bahwa pemahaman etika tidak bisa dilepaskan dari pemahaman syariah substantif.

Selain itu, terdapat kelemahan kelembagaan dalam sistem pelatihan dan sertifikasi auditor syariah. Tidak semua lembaga keuangan memiliki sistem pembinaan etik yang memadai. Hal ini menyebabkan kualitas pelaksanaan kode etik berbeda-beda antar institusi. Sebagian besar auditor hanya memperoleh pelatihan teknis, tanpa penguatan nilai etik dan spiritualitas.

Dalam perspektif spiritual Islam, nilai kejujuran dan tanggung jawab tidak boleh dikompromikan. Seorang auditor syariah harus memiliki muraqabah, yaitu kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap langkahnya. Etika dalam Islam adalah sistem kesadaran internal yang lahir dari iman, bukan sekadar peraturan eksternal.

Selain itu, penerapan etika syariah dalam audit sejalan dengan prinsip etika bisnis syariah secara umum. (Sabrina and Rialdy 2024) menyatakan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam bisnis syariah mampu membangun kepercayaan yang kuat di tengah masyarakat. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks profesi auditor, yang memiliki tanggung jawab moral menjaga kredibilitas pelaporan lembaga keuangan Islam.

Kode etik juga harus bersifat proaktif dan preventif. Ia harus mampu membimbing auditor dalam menghadapi dilema moral yang kompleks. Dalam praktik audit, banyak terjadi tekanan dari manajemen, potensi konflik kepentingan, hingga manipulasi data. Kode etik harus menjadi penunjuk jalan dalam menghadapi ujian semacam ini.

Kualitas Laporan Keuangan dalam Perspektif Islam

Laporan keuangan dalam perspektif Islam memiliki dimensi etis dan spiritual yang tidak dijumpai dalam sistem konvensional. Kualitas laporan bukan hanya ditentukan oleh kelengkapan informasi dan akurasi data, tetapi juga oleh tingkat kejujuran dan pertanggungjawaban moral atas isi laporan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh (Tuzzahroh and Laela 2022), pelaporan dalam Islam mencerminkan transparansi dan akuntabilitas kepada Allah SWT dan umat manusia.

Dalam teori akuntabilitas syariah, laporan keuangan adalah bentuk hisab atau pertanggungjawaban yang akan dimintai pada hari akhir. Auditor syariah tidak hanya menyusun atau memverifikasi laporan demi kepentingan investor, tetapi juga sebagai bagian dari menjaga amanah publik. Oleh karena itu, kualitas pelaporan berkorelasi erat dengan kualitas keimanan dan kejujuran pelaksana audit.

Standar akuntansi syariah seperti PSAK 101 menekankan pentingnya penyajian laporan sesuai prinsip syariah. (Razak and Firmansyah 2021) mengungkapkan bahwa masih banyak bank syariah yang belum sepenuhnya mematuhi PSAK 101, sehingga peran auditor menjadi penting dalam mengingatkan pentingnya kepatuhan pada aturan syariah.

(Lubis, Balqis, and Nurlaila 2023) menyatakan bahwa etika dan PSAK saling memperkuat dalam menciptakan laporan yang bermutu. Dalam praktiknya, laporan yang hanya memenuhi aspek teknis tetapi mengabaikan etika, tetap tidak dapat dinilai berkualitas dalam kerangka Islam.

Teori keagenan relevan dalam konteks ini, karena pelaporan adalah sarana untuk mengatasi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik dana. Namun dalam Islam, relasi ini harus

dijalankan dengan prinsip adil, jujur, dan transparan. Etika menjadi faktor utama yang memastikan bahwa informasi disampaikan utuh dan tidak dimanipulasi.

(Kamelia, Bulutoding, and Juardi 2024) menunjukkan bahwa etika menjadi variabel moderasi yang memperkuat akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan. Ini berarti, bahkan jika sistem pelaporan sudah baik, tanpa etika pelakunya, kualitas laporan tetap bisa rendah.

Kerangka teori maqashid syariah harus menjadi dasar filosofis dalam mengevaluasi kualitas laporan keuangan. (Algifari and Andrini 2024) menyatakan bahwa seluruh elemen sistem ekonomi Islam, termasuk pelaporan, harus diarahkan untuk mencapai perlindungan terhadap lima tujuan syariah. Maka laporan yang baik bukan hanya akurat, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial dan tanggung jawab moral terhadap umat.

Laporan keuangan yang berkualitas adalah yang memenuhi dimensi teknis, hukum, etika, dan spiritual. Empat aspek ini tidak dapat dipisahkan dalam sistem keuangan Islam yang bertujuan menciptakan keadilan ekonomi dan kemaslahatan.

Peran Auditor Syariah dalam Menjaga Kualitas Pelaporan

Auditor syariah tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksa teknis laporan keuangan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariah dalam setiap transaksi lembaga keuangan Islam. (Amelia 2018) menyatakan bahwa keberadaan auditor yang menjunjung tinggi etika sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang bebas manipulasi.

Dalam teori role model nabawi, auditor syariah mengambil teladan dari Nabi Muhammad SAW dalam bersikap jujur, tegas, dan bertanggung jawab. (Sari, Jumliana, and Kamal 2024) menunjukkan bahwa model audit Rasulullah dapat dijadikan pedoman bagi auditor modern untuk mengintegrasikan profesionalisme dan spiritualitas.

Kolaborasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan. Namun (Eko 2010) mengungkap bahwa dalam banyak kasus, DPS hanya berperan simbolis, tidak aktif dalam menegakkan prinsip syariah dalam pelaporan.

Teori independensi auditor juga menjadi sangat penting dalam konteks ini. Auditor harus bebas dari tekanan manajerial dan mampu memberikan opini objektif. Jika kode etik kuat dan sistem pendukung lemah, auditor tetap dapat bertahan dari intervensi jika ia memiliki kesadaran moral tinggi.

(Jusri and Maulidha 2020) menyatakan bahwa kompetensi auditor syariah harus mencakup keilmuan fikih muamalah, akuntansi, dan kode etik profesi. Tanpa kompetensi ini, auditor berisiko mengeluarkan opini yang tidak sah secara syar'i.

Audit syariah berfungsi untuk memastikan bahwa laporan mencerminkan nilai keadilan dan transparansi, bukan sekadar formalitas. (Nadiya 2024) menekankan bahwa audit yang dilakukan secara etis dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan Islam.

Dalam kerangka teori pengawasan berbasis nilai, auditor diposisikan sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan audit yang bermutu menuntut auditor memahami nilai-nilai Islam secara menyeluruh.

(Lubis, Balqis, and Nurlaila 2023) juga menyebutkan bahwa peran audit syariah berpengaruh terhadap kualitas laporan karena mampu mengevaluasi transaksi yang bersifat kompleks, seperti akad murabahah, ijarah, dan mudharabah, yang membutuhkan pemahaman khusus.

Penelitian Terdahulu

Berikut adalah ringkasan hasil penelitian lima tahun terakhir dengan topik kode etik auditor syariah dan kualitas laporan keuangan:

No.	Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Temuan Utama	Relevansi
1.	Abdullah & Mardian (2021)	Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif Maqashid Syariah	Penelitian ini mengemukakan bahwa penerapan kode etik auditor syariah harus berpijak pada prinsip maqashid syariah, dengan menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini mengarahkan auditor untuk bertindak tidak	Memberikan kerangka teoritis kuat bahwa etika dalam audit syariah harus terintegrasi dengan tujuan utama syariat Islam.

			hanya secara profesional, tetapi juga berlandaskan nilai spiritual.	
2.	Gunawan (2023)	Praktik dalam Audit dan Peran Auditor Syariah	Studi ini menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman auditor terhadap fiqh muamalah, kurangnya pelatihan, serta ketiadaan sistem pembinaan etis, menjadi penghambat serius dalam penerapan kode etik di lapangan. Hal ini berimplikasi langsung pada menurunnya kualitas pelaporan keuangan.	Menekankan pentingnya pelatihan etika dan pengetahuan syariah sebagai prasyarat keberhasilan fungsi auditor syariah.
3.	Lubis, Balqis & Nurlaila (2023)	Peran PSAK Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan yang berbasis PSAK Syariah akan jauh lebih kuat secara kualitas jika ditopang oleh etika profesional auditor. Kombinasi ini terbukti mendorong keakuratan, keterandalan, dan transparansi informasi dalam laporan.	Menjelaskan hubungan sinergis antara kepatuhan teknis terhadap standar syariah dan konsistensi etika auditor.
4.	Kamelia, Bulutoding & Juardi (2024)	Akuntabilitas dan Etika sebagai Variabel Moderasi terhadap Kualitas Laporan	Penelitian ini mengungkap bahwa etika profesional berfungsi sebagai variabel moderasi yang signifikan dalam memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan kualitas laporan. Tanpa adanya etika, akuntabilitas tidak akan optimal dalam sistem pelaporan syariah.	Menggarisbawahi peran sentral etika sebagai penguat sistem pelaporan dalam konteks Islam.
5.	Sari, Jumliana & Kamal (2024)	Kode Etik Auditor: Telaah Model Auditing Rasulullah SAW.	Artikel ini membangun landasan etika audit dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ditekankan bahwa kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian menyuarakan kebenaran menjadi inti dari profesionalisme auditor syariah yang ideal.	Memberikan pendekatan spiritual dan historis yang aplikatif untuk membentuk etika kerja auditor dalam sistem keuangan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) sebagai pendekatan utama untuk menganalisis peran kode etik auditor syariah dalam meningkatkan kualitas laporan

keuangan. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan mensintesis teori serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dari berbagai sumber ilmiah.

Data dikumpulkan melalui penelusuran jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen regulasi yang relevan. Sumber-sumber ini diperoleh dari database seperti Google Scholar, Scopus, dan DOAJ dengan menggunakan kata kunci seperti "kode etik auditor syariah", "kualitas laporan keuangan syariah", dan "auditor syariah di lembaga keuangan Islam".

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, untuk menggali konsep-konsep utama dan mengevaluasi hubungan antara penerapan kode etik dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Selain itu, dilakukan sintesis temuan guna membandingkan praktik-praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan kode etik auditor syariah.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif serta mendalam mengenai bagaimana peran kode etik auditor syariah berkontribusi terhadap kepatuhan dan kualitas laporan keuangan di lembaga keuangan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelusuran literatur dan analisis terhadap berbagai referensi yang relevan, ditemukan bahwa kode etik auditor syariah memainkan peran penting dalam membentuk kualitas pelaporan keuangan pada lembaga keuangan Islam. Untuk memahami lebih jauh bagaimana peran kode etik ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaporan, maka hasil pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bagian:

Peran Kode Etik dalam Audit Syariah

Kode etik dalam audit syariah memiliki peran strategis sebagai landasan moral dan profesional yang menuntun auditor dalam menjalankan tugasnya. Berbeda dengan audit konvensional yang bersandar pada aturan teknis, audit syariah menggabungkan dimensi spiritual yang menempatkan kejujuran, keadilan, dan amanah sebagai prinsip utama. Auditor tidak hanya bertanggung jawab kepada klien atau regulator, tetapi juga kepada Allah SWT, menjadikan aktivitas audit sebagai bagian dari ibadah dan pertanggungjawaban ukhrawi.

Dalam konteks teori maqashid syariah, kode etik diposisikan sebagai instrumen yang menjaga lima tujuan utama syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika auditor melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan nilai maqashid, maka proses audit tidak hanya menghasilkan laporan yang akurat tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan. Ini menghindarkan auditor dari praktik formalisme administratif yang sering kali terjadi di lapangan.

Selain itu, teori akuntabilitas syariah memperkuat peran auditor sebagai penjaga amanah publik yang dituntut untuk berlaku adil dan transparan. Nilai-nilai ini tertuang dalam kode etik auditor syariah yang harus diinternalisasi, bukan sekadar dipatuhi. Artinya, peran kode etik bukan hanya sebagai acuan perilaku, melainkan sebagai refleksi dari integritas pribadi dan spiritual auditor dalam menjaga sistem keuangan Islam yang bersih dan berkeadilan.

Implikasi Etika terhadap Kualitas Pelaporan

Kualitas laporan keuangan dalam perspektif syariah harus dinilai bukan hanya dari ketepatan penyajian angka, tetapi juga dari nilai moral dan kejujuran yang menyertainya. Auditor syariah yang berpegang teguh pada kode etik akan mampu menjaga integritas dan transparansi informasi, sehingga laporan yang dihasilkan dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Etika juga memainkan peran kunci dalam menghadapi dilema audit, seperti tekanan dari manajemen, konflik kepentingan, atau risiko manipulasi data. Auditor yang tidak memiliki komitmen etik yang kuat berpotensi untuk bersikap kompromistis terhadap kebenaran, sehingga merusak kepercayaan publik dan melemahkan legitimasi lembaga keuangan Islam.

Sebaliknya, penerapan kode etik yang baik akan memperkuat reputasi institusi keuangan syariah, meningkatkan loyalitas nasabah, dan memperluas basis kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam. Oleh karena itu, etika bukan hanya dimensi tambahan dalam pelaporan, tetapi merupakan fondasi utamanya.

Tantangan Implementasi Kode Etik

Meskipun kode etik telah disusun dan disosialisasikan dalam berbagai peraturan dan pedoman profesi, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya literasi syariah dalam kalangan auditor yang lebih banyak berlatar belakang

pendidikan konvensional. Hal ini menyebabkan ketidaktepatan dalam menilai akad, transaksi, dan laporan yang berbasis prinsip fiqh muamalah.

Selain itu, masih terbatasnya pelatihan khusus yang mengintegrasikan antara akuntansi, etika, dan syariah juga menjadi kendala. Pelatihan yang ada cenderung menekankan aspek teknis audit, tanpa menyentuh dimensi spiritual dan etikanya. Akibatnya, auditor mengalami kesenjangan antara pengetahuan profesional dan nilai-nilai Islam yang seharusnya menjadi fondasi utama.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga belum optimal dalam mendampingi auditor secara substansial. Dalam banyak kasus, DPS hanya berfungsi administratif dan tidak memiliki wewenang penuh untuk menilai etika atau spiritualitas auditor. Padahal, keberadaan DPS yang aktif dan independen seharusnya menjadi benteng terakhir dalam menjaga keutuhan pelaporan keuangan syariah.

Sintesis Temuan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil kajian terhadap lima penelitian terdahulu, diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keterkaitan antara kode etik auditor syariah dan kualitas laporan keuangan. (Abdullah and Mardian 2021) menekankan bahwa integrasi nilai maqashid syariah ke dalam kode etik memberikan arah baru dalam praktik audit syariah, menjadikan setiap tindakan auditor selaras dengan tujuan perlindungan dan keberkahan.

Studi (Gunawan 2023) menyoroti tantangan implementatif, di mana lemahnya pemahaman auditor terhadap fiqh muamalah serta kurangnya pelatihan berbasis syariah menyebabkan pelaksanaan audit belum mencerminkan nilai-nilai etik Islam secara utuh. Hal ini berimplikasi langsung terhadap kredibilitas dan substansi pelaporan keuangan yang seharusnya tidak hanya benar secara teknis tetapi juga sah secara syar'i.

Temuan penting lainnya datang dari (Lubis, Balqis, and Nurlaila 2023) yang menyatakan bahwa penerapan PSAK Syariah akan lebih efektif jika ditopang oleh etika profesional auditor. Di sisi lain, (Kamelia, Bulutoding, and Juardi 2024) menemukan bahwa etika memainkan peran sebagai variabel moderasi dalam meningkatkan efek akuntabilitas terhadap kualitas laporan. Sementara itu, (Sari, Jumliana, and Kamal 2024) merekomendasikan penguatan keteladanan spiritual auditor melalui role model Rasulullah SAW sebagai fondasi perilaku etis dalam profesi audit.

SIMPULAN

Penerapan kode etik auditor syariah terbukti menjadi pilar utama dalam menjaga integritas dan kualitas pelaporan keuangan lembaga keuangan Islam. Kode etik ini bukan sekadar panduan teknis, melainkan juga landasan moral dan spiritual yang menuntut auditor untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah profesinya. Auditor syariah yang berpegang pada nilai-nilai etika Islam akan lebih mampu menjaga objektivitas dan profesionalisme dalam menghadapi dilema etis di lapangan.

Kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh sejauh mana auditor mematuhi kode etik dan menerapkan standar syariah dengan konsisten. Pelaporan yang baik bukan hanya memenuhi regulasi, tetapi juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam perspektif Islam. Kode etik yang dijalankan secara menyeluruh akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah dan memperkokoh reputasi industri keuangan Islam.

Peran strategis auditor syariah tidak terbatas pada aspek teknis pemeriksaan laporan, tetapi juga mencakup fungsi sebagai penjaga nilai-nilai syariah. Kolaborasi dengan Dewan Pengawas Syariah sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaporan sejalan dengan prinsip Islam. Namun, tantangan seperti lemahnya independensi, minimnya keterlibatan DPS, dan tekanan manajerial masih sering menghambat efektivitas peran tersebut.

Tantangan utama dalam implementasi kode etik meliputi kurangnya pemahaman auditor terhadap fiqh muamalah, terbatasnya pelatihan dan sertifikasi profesional, serta ketiadaan sistem kelembagaan yang melindungi auditor dalam menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pelatihan, penguatan kelembagaan, dan internalisasi nilai-nilai etika sejak dini agar auditor syariah dapat berperan maksimal sebagai pengawal kualitas dan integritas pelaporan keuangan berbasis syariah.

REFERENSI

Abdullah, Ahmad Ghazi, and Sepky Mardian. 2021. "Telaah Literatur Kode Etik Auditor: Perspektif

- Maqashid Syariah Versi Imam Abu Zahrah.” *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4 (1): 82–106. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.9698>.
- Algifari, Muhammad Alvin, and Rozi Andriani. 2024. “Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif Dan Implementasi).” *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)* 2 (3): 95–100.
- Amelia, Erika. 2018. “Peran Auditor Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dalam Perspektif Akuntansi Syariah.”
- Eko, Adi. 2010. “Peran Independensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Loyalitas Penerapan Syariat Islam.”
- Gunawan, Marhadi. 2023. “Praktik Dalam Audit Dan Peran Auditor Syariah (Karakteristik, Konseptual, Dan Tantangan).” *KIA 10: Kompetensi Ilmiah Akuntansi X*, 1–21.
- Gustani, Ahmad. 2012. “Etika Profesi Auditor Dan Akuntan Syariah.”
- Jusri, Aulia Putri Oktaviani, and Erina Maulidha. 2020. “Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah.” *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4 (2): 222–41.
- Kamelia, Jupri, Lince Bulutoding, and Sapri Sardi Juardi. 2024. “Akuntabilitas, Transparansi, Dan Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Etika Sebagai Variabel Moderasi.” *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 5 (1): 25–40.
- Lubis, Nurul Rafiqoh, Tsamara Balqis, and Nurlaila. 2023. “Peran PSAK Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8 (2): 1145–54.
- Nadiya. 2024. “Melinik Audit Syariah: Membangun Kepercayaan Lembaga Keuangan.” *Auditpro*. 2024.
- Pravitasari, Dyah. 2015. “Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan Islam Indonesia.” *An-Nisbah* 1 (2): 85–110.
- Razak, Nia Azizah, and Amrie Firmansyah. 2021. “Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Di Indonesia: Sudah Sesuai Dengan PSAK 101?” *Syi'ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 5 (2): 143–59. <https://doi.org/10.35448/jiec.v5i2.10290>.
- Sabrina, Cut Zahara Salidia, and Novien Rialdy. 2024. “Peran Etika Bisnis Dalam Membangun Kepercayaan Konsumen.” *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)* 2 (4): 24–28. <https://doi.org/10.55606/jempper.v3i1.2426>.
- Sari, Fika Hartina, Melsa Jumliana, and Nur Asmi Ainun Kamal. 2024. “Kode Etik Auditor: Telaah Model Auditing Rasulullah SAW Sebagai Role Model Auditor.” *JCA (Jurnal Cendikia Akuntansi)* 5 (2): 48–64.
- Tuzzahroh, Fatimah, and Sugiyarti Fatma Laela. 2022. “Audit Syariah Dan Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Bibliometrik.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9 (6): 815–33. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp815-833>.
- Wahab, Abdul. 2022. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Operasional Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Implementation of Maqashid Sharia in Sharia Audit Operations at Sharia.” *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 (2): 20–40.